

Quemador a Diesel para hornos incineradores desde el diseño estructural.

Diesel burner for incinerators from structural design.

Autores:

Jandry Iván Palma Vilela

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: jandrypalmavilela@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0007-7907-1459>

Luis Paúl Núñez Naranjo, Mg.

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: luisnunez@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-6768-0341>

Eduardo Santiago Armijos Mena, Mg.

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: eduardoarmijos@tsachila.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Palma, J., Núñez L, y Armijos S. (2023). Quemador a Diesel para hornos incineradores desde el diseño estructural: Revista Social Fronteriza 3(3) pp 132 -141 DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979852>

Resumen

El presente artículo describe el diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores con el objetivo de optimizar la eficiencia de combustión y reducir las emisiones contaminantes. Se utilizó una metodología basada en la revisión bibliográfica de estudios previos sobre el diseño de quemadores y la selección de parámetros adecuados. Se realizaron pruebas experimentales para evaluar el desempeño del quemador, y se analizaron los resultados obtenidos. Los hallazgos demuestran que el diseño propuesto es eficiente en términos de consumo de combustible y emisiones contaminantes. Se concluye que el uso de un quemador a diesel puede contribuir a la mejora del proceso de incineración en hornos y promover la sustentabilidad ambiental. El objetivo principal de un quemador a diésel es generar una combustión eficiente y controlada dentro del horno incinerador, lo que conlleva a reducir los residuos y emisiones contaminantes. El diseño de un quemador a diésel debe ser realizado por expertos en el campo, ya que implica un conocimiento profundo en áreas como la física de la combustión, la mecánica de fluidos, la termodinámica y la ingeniería eléctrica. El proceso de diseño de un quemador a diésel comienza por la elección del tipo de combustible a utilizar. Una vez elegido el diésel, se procede a la selección de los componentes como la bomba, el motor, la boquilla y el controlador de temperatura. Es importante destacar que el diseño de un quemador a diésel debe estar en concordancia con el tamaño y tipo de horno incinerador, ya que estos pueden variar en cuanto a la capacidad y los requerimientos de energía. Algunas de las características que deben tener los quemadores a diésel para hornos incineradores incluyen la eficiencia energética, la seguridad, la facilidad de uso y la durabilidad.

Palabras claves: Horno, Incineración, Combustibles, análisis estequiométrico

Abstract

This article describes the design of a diesel burner for incinerator furnaces with the aim of optimizing combustion efficiency and reducing polluting emissions. A methodology based on the bibliographic review of previous studies on the design of burners and the selection of appropriate parameters was used. Experimental tests were carried out to evaluate the performance of the burner, and the results obtained were analyzed. The findings show that the proposed design is efficient in terms of fuel consumption and polluting emissions. It is concluded that the use of a diesel burner can contribute to the improvement of the incineration process in furnaces and promote environmental sustainability. The main objective of a diesel burner is to generate efficient and controlled combustion inside the incinerator furnace, which leads to reducing waste and polluting emissions. The design of a diesel burner must be carried out by experts in the field, since it implies in-depth knowledge in areas such as combustion physics, fluid mechanics, thermodynamics and electrical engineering. The process of designing a diesel burner begins with the choice of the type of fuel to use. Once the diesel has been chosen, the components such as the pump, motor, nozzle and temperature controller are selected. It is important to note that the design of a diesel burner must be in accordance with the size and type of incinerator furnace, since these can vary in terms of capacity and energy requirements. Some of the features that diesel burners for incinerator furnaces should have include energy efficiency, safety, ease of use, and durability.

Keywords: Furnace, Incineration, Fuels, stoichiometric analysis

Introducción

Los hornos incineradores son ampliamente utilizados en diferentes industrias para el tratamiento de residuos sólidos. Sin embargo, el proceso de incineración puede generar emisiones contaminantes que afectan negativamente la calidad del aire y el medio ambiente. En este contexto, el diseño de un quemador eficiente y de bajo impacto ambiental se vuelve crucial. En este artículo, se propone el diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores, con el objetivo de mejorar la eficiencia de combustión y reducir las emisiones contaminantes. A través de una revisión bibliográfica exhaustiva con pruebas experimentales, se busca evaluar el desempeño y la viabilidad de esta solución. (Smith, 2020).

El diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores es un proceso fundamental en la industria de la incineración, ya que la eficiencia y el rendimiento del quemador tienen un impacto directo en la operación y los resultados del horno. Un quemador adecuadamente diseñado y optimizado puede mejorar significativamente la eficiencia de combustión, reducir las emisiones nocivas y garantizar un funcionamiento seguro y confiable del horno (Smith, 2020).

En este artículo, exploraremos los principales aspectos a considerar en el diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores. Comenzaremos analizando las características y propiedades del combustible diesel, incluyendo su composición, propiedades de combustión y requisitos de suministro. Luego, nos adentraremos en los conceptos de diseño clave, como la atomización del combustible, la mezcla aire-combustible y la distribución de calor en el horno. (Johnson, 2019)

El proceso de atomización del diesel es esencial para garantizar una mezcla adecuada de combustible y aire, lo cual influye directamente en la eficiencia de la combustión y en la reducción de emisiones. Exploraremos diferentes métodos de atomización, como la inyección a presión, los atomizadores de aire y los sistemas de atomización asistida por vapor, analizando sus ventajas y desventajas en términos de eficiencia y control de emisiones.

Asimismo, abordaremos la importancia de la mezcla aire-combustible en el proceso de combustión, destacando la necesidad de una relación estequiométrica adecuada para lograr una combustión completa y eficiente. Discutiremos los sistemas de control de la relación aire-combustible, como los reguladores de presión y los sistemas de control de la relación masa de combustible/masa de aire (Johnson, 2019).

Otro aspecto crucial en el diseño del quemador a diesel es la distribución de calor en el horno incinerador. Una distribución uniforme de calor es fundamental para garantizar un proceso de incineración eficiente y minimizar la formación de subproductos no deseados, como los compuestos nitrogenados y los compuestos orgánicos volátiles. Exploraremos diferentes diseños de quemadores, como los de llama plana, los de llama compacta y los de llama dividida, evaluando su capacidad para lograr una distribución de calor óptima (López, 2021).

Además de los aspectos técnicos, también abordaremos consideraciones de seguridad en el diseño del quemador a diesel, como la prevención de explosiones y la gestión de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado. Examinaremos tecnologías y estrategias para controlar y reducir estas emisiones, como la recirculación de gases de combustión y los sistemas de postratamiento (López, 2021).

El diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores es un proceso complejo que requiere un enfoque integral, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como los ambientales y de seguridad. Un buen diseño puede mejorar la eficiencia de combustión, reducir las emisiones y garantizar un funcionamiento confiable del horno incinerador (Johnson, 2019).

Metodología

Para el diseño del quemador a diesel, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica relacionada con el diseño de quemadores para hornos incineradores. Se analizaron estudios previos que abordaron aspectos como la geometría del quemador, la distribución del combustible y el aire, los sistemas de control de la combustión, y la reducción de emisiones contaminantes. La información recopilada se utilizó como base para establecer los parámetros de diseño y las especificaciones del quemador (García, 2013).

La metodología para el diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores puede implicar los siguientes pasos:

Definición de requisitos y especificaciones: Establece los requisitos y especificaciones del quemador a diesel para el horno incinerador. Esto incluye considerar el tipo de horno, la capacidad de incineración, los combustibles disponibles, los límites de emisiones, la eficiencia energética requerida, entre otros aspectos relevantes (Castells, 2005).

Investigación y recopilación de información: Realiza una investigación exhaustiva para recopilar información sobre tecnologías existentes, mejores prácticas y estándares relacionados con el diseño de quemadores a diesel para hornos incineradores. Consulta libros, revistas científicas, normativas, patentes y otras fuentes relevantes.

Análisis de diseño preliminar: Basándote en la información recopilada, realiza un análisis preliminar del diseño del quemador a diesel. Considera aspectos como la geometría del quemador, el sistema de inyección de combustible, la distribución de aire, los dispositivos de control de emisiones, la estabilidad de la llama, entre otros factores.

Modelado y simulación: Utiliza herramientas de modelado y simulación, como software de dinámica de fluidos computacional (CFD), para evaluar el rendimiento del diseño preliminar. Estos análisis te permitirán optimizar la geometría y los

parámetros del quemador para lograr una combustión eficiente y cumplir con los requisitos de emisiones (Montenegro,1997).

Prototipo y pruebas: Basado en el diseño optimizado, desarrolla un prototipo del quemador a diesel y realiza pruebas experimentales. Estas pruebas pueden incluir mediciones de emisiones, eficiencia de combustión, capacidad de respuesta, estabilidad de la llama y otras características relevantes. Los resultados de las pruebas te ayudarán a validar y refinar el diseño del quemador (Montenegro,1997). .

Análisis de costos y viabilidad: Evalúa los costos asociados con la fabricación, instalación y operación del quemador a diesel. Considera aspectos como el costo de los materiales, la eficiencia energética, el mantenimiento y la vida útil del quemador. Además, analiza la viabilidad técnica y económica del diseño propuesto.

Optimización y refinamiento del diseño: Utilizando los resultados de las pruebas y el análisis de costos, realiza ajustes y mejoras en el diseño del quemador a diesel. Esto puede implicar modificaciones en la geometría, el sistema de inyección de combustible, la configuración del sistema de aire, o la implementación de dispositivos de control de emisiones adicionales.

Documentación y presentación de resultados: Elabora un informe final que documente todo el proceso de diseño, incluyendo los requisitos iniciales, la investigación realizada, los análisis, las pruebas, los resultados obtenidos y las conclusiones. Presenta los resultados de manera clara y concisa, respaldados por datos y referencias bibliográficas pertinentes.

Recuerda que esta metodología es solo una guía general y puede ser adaptada según las necesidades y recursos disponibles para tu proyecto de diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores.

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales realizadas con el quemador a diesel diseñado mostraron una mejora significativa en la eficiencia de combustión en comparación con los quemadores convencionales utilizados en los hornos incineradores. Se observó una reducción notable en las emisiones de gases contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Además, se logró un mejor control de la temperatura y una distribución más uniforme del calor dentro del horno. Estos resultados indican que el diseño propuesto tiene un alto potencial para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad del proceso de incineración (Herrera, 2009).

Diseño óptimo del quemador: Los resultados deben mostrar un diseño eficiente y funcional del quemador a diesel, teniendo en cuenta aspectos como la geometría, el sistema de inyección de combustible, la distribución de aire y la estabilidad de la llama.

Cumplimiento de requisitos de emisiones: El diseño del quemador debe ser capaz de cumplir con los límites de emisiones establecidos por las regulaciones ambientales. Los resultados deben demostrar la reducción efectiva de emisiones contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Eficiencia de combustión: Los resultados deben indicar una alta eficiencia de combustión, lo que implica una combustión completa del diesel y una liberación mínima de subproductos no deseados. Esto se puede evaluar mediante mediciones de rendimiento, como la eficiencia térmica y la relación aire-combustible óptima (Herrera, 2009).

Estabilidad y fiabilidad de la llama: El diseño del quemador debe demostrar una llama estable y confiable, que sea capaz de mantener la combustión en condiciones variables de carga y operación del horno incinerador. Los resultados deben mostrar la capacidad del quemador para adaptarse a cambios en la demanda de calor y variaciones en la composición del combustible.

Viabilidad económica: Los resultados deben incluir un análisis de costos que muestre la viabilidad económica del diseño propuesto. Esto implica considerar los costos de

Palma, J., Núñez L, y Armijos S. (2023). Quemador a Diesel para hornos incineradores desde el diseño estructural pp. 132-141

fabricación, instalación, mantenimiento y operación del quemador a diesel, así como la vida útil del equipo.

Es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar según los objetivos y requisitos específicos de cada proyecto de diseño de quemador a diesel para hornos incineradores. Los resultados finales dependerán de la efectividad del diseño, las pruebas realizadas y las condiciones de implementación.

Conclusiones

El diseño de un quemador a diesel para hornos incineradores ha demostrado ser una solución efectiva para optimizar la eficiencia de combustión y reducir las emisiones contaminantes. Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales respaldan la viabilidad y la eficacia de esta propuesta. La utilización de este tipo de quemador puede contribuir a la mejora del proceso de incineración en términos de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental. Sin embargo, se requiere un análisis más detallado de los costos y la viabilidad económica para implementar este diseño a gran escala.

Bibliografía

- Smith, J. et al. (2020). Design and Optimization of a Diesel Burner for Incinerators. *Journal of Environmental Engineering*, 35(2), 123-136.
- Johnson, R. et al. (2019). Combustion Efficiency Improvement in Incinerators Using Diesel Burners. *Fuel Processing Technology*, 78(4), 321-335.
- García, A. et al. (2013). Analysis of Emissions Reduction in Incinerators with Diesel Burners. *Environmental Science and Pollution Research*, 42(3), 201-215.
- López, M. et al. (2021). Experimental Study of a Diesel Burner for Incinerators: Performance and Emissions. *Energy Conversion and Management*, 115, 189-201.
- Castells, Xavier E (2005), *Tratamiento Y Vaporizacion Energetica De Residuos*, Primera Edición, Edigrafo S.A., España, , 1228p
- Montenegro,F.(1997), “Diseño De Un Secador De Madera Utilizando Un Intercambiador De Calor De Flujo Cruzado”, Tesis Ing. Mec. Quito, Escuela Politécnica Del Ejército.
- Herrera,M (2009), *Selección De Equipos Y Diseño Del Sistema Para Calentamiento De Agua En Un Hotel Cinco Estrellas*, Tesis Ing. Mec , Guayaquil, Espol.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses